

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Гульджахон Нозимджон кизи Кобилова

Докторант кафедры

«История стран Востока и антропология»

Ташкентского государственного университета востоковедения

Телефон: +998903523972

E-mail: gobilovaguljahon1994@gmail.ru

***Аннотация.** Статья посвящена анализу динамики развития отношений между Республикой Корея и странами Центральной Азии с начала 1990-х годов до настоящего времени. Рассматриваются ключевые этапы взаимодействия, включая установление дипломатических связей, развитие экономического партнёрства, культурно-гуманитарное сотрудничество и стратегическое взаимодействие. Особое внимание уделяется роли корейской диаспоры, влиянию «мягкой силы», а также политике правительств Южной Кореи в различные исторические периоды. В работе подчёркивается, что на современном этапе отношения между Кореей и государствами Центральной Азии перешли на уровень комплексного и многоуровневого партнёрства с акцентом на цифровизацию, зелёную экономику и региональную безопасность.*

***Ключевые слова:** Республика Корея, Центральная Азия, дипломатия, стратегическое партнёрство, корейская диаспора, мягкая сила, экономическое сотрудничество, культурная дипломатия, «Халлю», международные отношения.*

DYNAMICS OF RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Guljakhon Nozimjon kizi Kobilova

PhD student of the

Department of History of the

Eastern Countries and Anthropology

Tashkent State University of Oriental Studies

Phone number: +998903523972

Email: gobilovaguljahon1994@gmail.ru

Annotation. *This article examines the dynamics of the Republic of Korea's relations with Central Asian countries from the early 1990s to the present. It examines the key stages of interaction, including the establishment of diplomatic ties, the evolution of economic partnerships, cultural and humanitarian cooperation, and strategic engagement. Special attention is given to the role of the Korean diaspora, the influence of soft power, and the policies of South Korean governments across different historical periods. The study highlights that, at the current stage, relations between Korea and the Central Asian states have evolved into a comprehensive and multi-layered partnership, with a particular focus on digitalization, the green economy, and regional security.*

Keywords: *Republic of Korea, Central Asia, diplomacy, strategic partnership, Korean diaspora, soft power, economic cooperation, cultural diplomacy, Hallyu, international relations.*

KOREYA RESPUBLIKASI VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR DINAMIKASI

Guljahon Nozimjon qizi Qobilova

Tayanch doktorant

“Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiya” kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Telefon: +998903523972

E-mail: qobilovaguljahon1994@gmail.ru

Annotatsiya. *Maqola Koreya Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar rivojlanish dinamikasini 1990-yillarning boshidan to hozirgi kungacha bo‘lgan davrda tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda diplomatik aloqalarning o‘rnatilishi, iqtisodiy hamkorlikning rivojlanishi, madaniy-gumanitar hamkorlik hamda strategik sheriklikning asosiy bosqichlari ko‘rib chiqiladi. Koreys diasporasining roli, "yumshoq kuch"ning ta’siri, shuningdek, Janubiy Koreya hukumatlarining turli tarixiy davrlardagi siyosatiga alohida e’tibor qaratilgan. Tadqiqotda hozirgi bosqichda Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot va mintaqaviy xavfsizlikka urg‘u berilgan holda kompleks va ko‘p darajali sheriklik darajasiga ko‘tarilgani ta’kidlanadi.*

Kalit soʻzlar: Koreya Respublikasi, Markaziy Osiyo, diplomatiya, strategik sheriklik, koreys diasporasi, yumshoq kuch, iqtisodiy hamkorlik, madaniy diplomatiya, “Hallyu”, xalqaro munosabatlar.

ВВЕДЕНИЕ.

Несмотря на то, что Республика Корея и страны Центральной Азии географически расположены далеко друг от друга, культурный обмен между ними начался еще в эпоху функционирования Великого шелкового пути. Однако его распад и образование новых государств привели к постепенному разрыву культурных связей, которые в тот период активно развивались наряду с торговым обменом между Востоком и Западом. И только спустя несколько веков (в начале 1990-х гг.), когда страны Центральной Азии обрели независимость, начался процесс возобновления культурных связей.

МЕТОДЫ.

В процессе написания статьи использовались методы сравнительного анализа, описания, обобщения и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

В последние годы Республика Корея прошла серьезную трансформацию, добившись значимых результатов в своем внутреннем развитии, Южная Корея стала позиционироваться передовым государством, начала популяризировать свои достижения, параллельно продвигая привлекательный имидж страны в глазах мирового сообщества в целом, и в Центральной Азии в частности.

Отношения Республики Корея со странами Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) стали одним из заметных направлений внешней политики Сеула. Они охватывают политическую, экономическую и культурно-гуманитарную сферы, при этом особую роль играют исторические связи через корейскую диаспору (корё сарам)¹.

Историческая основа отношений связана с депортацией корейцев в 1937 году в Казахстан и Узбекистан, где сформировалась крупная диаспора, ставшая «мостом дружбы» между регионами².

¹ Мамедова Н. М. Республика Корея: стратегия «мягкой силы» в Центральной Азии. – Москва: ИВ РАН, 2010.

² Ким Г. Н. История корейцев Казахстана. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.

После распада СССР Республика Корея одной из первых признала независимость новых государств Центральной Азии и установила дипломатические отношения в 1992 году. В этот период Корея стремилась расширить своё международное присутствие и искала партнёров в Евразии³.

«Официальный Сеул пытается диверсифицировать свои торгово-экономические маршруты за счет соединения Южной Кореи с континентальной частью Евразии. Именно диверсификация торговых партнеров является актуальной задачей не только для Республики Корея, но и для государств Центральной Азии, что толкает их к практическому сотрудничеству», – отмечает политолог Айнура Акматалиева в своей статье, написанной для аналитического портала «CABAR.asia»⁴.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Стратегическая ценность Центральной Азии, которая сильно повлияла на дипломатию Южной Кореи на высшем уровне в отношении центральноазиатского региона, заключаются в следующем.

Во-первых, Центральная Азия является важным регионом для диверсификации сфер, связанные с энергетическими и минеральными ресурсами, необходимыми для «устойчивого экономического развития» Южной Кореи.

Во-вторых, Центральная Азия обладает высоким потенциалом в качестве нового экспортного рынка и региона для инвестиций, необходимых для постоянного развития экономики Южной Кореи. Вместе с тем, ЦА может использоваться в качестве передовой базы для расширения экономического сотрудничества с другими регионами, такими как страны СНГ, Европа, Ближний Восток и Юго-Западная Азия и т.д. Несмотря на различия во внутренних экономических условиях, таких как темпы экономического роста, национальный доход и инфляция, в Центральной Азии с конца 1990-х годов наблюдается экономический рост, и считается, что тенденция к росту сохранится в средней и долгосрочной перспективе⁵. Кроме того, экономические и промышленные структуры Центральной Азии и Южной Кореи скорее дополняют друг друга, а не конкурируют.

³ Kim, H. South Korea’s Foreign Policy Toward Central Asia. *Asian Survey*, 53(3), 566–589 (2013).

⁴ <https://cabar.asia/ru/tsentralnaya-aziya-i-yuzhnaya-koreya-v-poiskah-vozmozhnostej-dlya-narashhivaniya-sotrudnichestva>

⁵ <https://astanatimes.com/2024/11/central-asian-nations-see-strong-economic-progress-expanding-trade-potential/>

В-третьих, Центральная Азия является очень важным регионом в процессе расширения дипломатических горизонтов, поскольку правительство Республики Корея как небольшого, но сильного государства, одного из ключевых игроков на международной арене, стремится к тому, чтобы усиливать свою роль и увеличивать вклад в дело достижения глобального мира и процветания. Страны Центральной Азии имеют недолгую историю становления членами международного сообщества в качестве независимых суверенных государств. Поэтому данные государства прилагают усилия для развития двусторонних и многосторонних дружественных и партнерских отношений со странами всего мира на основе новых внутренних и внешних реалий.

В-четвертых, после приобретения независимости страны Центральной Азии создали различные механизмы многостороннего регионального партнерства или участвовали в многосторонних региональных структурах, созданных внерегиональными странами. Таким образом, Центральная Азия является важным регионом, с которым корейское правительство может поделиться опытом и новшествами многостороннего регионального сотрудничества в реализации создания структур по региональной безопасности.

В-пятых, Центральная Азия — это географическое пространство, которое может способствовать культурному и творческому сотрудничеству, распространяя глобальную волну корейской культуры «Халлю» (корейская волна)⁶. Распространение «Халлю» в Центральной Азии сможет захватить не только сферу культуры и искусства, но будет в значительной степени способствовать расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, например, за счет продвижения корейских товаров.

В-шестых, после распада Советского Союза Центральная Азия превратилась в зону борьбы за гегемонию между такими крупными игроками, как Россия, США, Китай, Индия и ЕС. Поэтому, анализируя стратегии этих крупных регионов в отношении Центральной Азии, правительство Южной Кореи может понять их глобальные стратегии, а также их влияние на ситуацию в регионе.

И, если в 1990-е годы происходило становление дипломатических контактов и создание институциональной базы сотрудничества, то уже в 2000-е годы активизировались визиты на высшем уровне; Республика Корея начала

⁶ <https://cyberleninka.ru/article/n/hallyu-integratsiya-yuzhnokoreyskoy-kultury-v-mirovoy-rynok>
www.sharqjurnali.uz

воспринимать Центральную Азию как значимую часть нового направления в дипломатии.

В 2007 году был создан Форум сотрудничества «Корея – Центральная Азия», ставший ключевой площадкой для политического и экономического диалога^{7,8}. Форум создан для обсуждения планов укрепления сотрудничества между Республикой Корея и Центральной Азией в таких различных областях, как политика, экономика, культура и общество путем участия специалистов различных кругов и представителей правительств каждого государства.

Что касается экономического взаимодействия, динамика сотрудничества в этой сфере характеризуется ростом товарооборота и инвестиционной активности. Республика Корея изначально позиционирует себя в качестве референтной модели экономического развития для Центральноазиатских республик. «Чудо на реке Ханган» или корейское экономическое чудо за довольно короткий промежуток времени 30-40 лет превратило страну из довольно отсталого аграрного государства в центр научно-инновационного развития, что позволило стать лидером высоких технологий. Этот фактор привлекателен с точки зрения как перенимания опыта, так и получения прямых корейских инвестиций в Центральноазиатские экономики. Республика Корея уже выступает в качестве крупного инвестора для экономики двух региональных лидеров – Узбекистана и Казахстана.

Страна утренней росы является вторым по значимости инвестором для экономики Узбекистана и третьим для Казахстана. Республика Корея входит в топ-5 основных инвесторов экономики Узбекистана. К примеру, в Узбекистане корейские компании участвовали в создании UzDaewooAuto (GM Uzbekistan), ставшего символом промышленного сотрудничества⁹. По состоянию на 2019 г., Узбекистан является третьим по величине партнером Южной Кореи в странах Европы и Центральной Азии с формирующимся рынком: товарооборот в 2019 г. составил 2,7 млрд. долларов, а южнокорейские инвестиции превышают 7 млрд. долларов США. Начат переговорный процесс между Сеулом и Ташкентом по «Соглашению об устойчивом торгово-экономическом партнерстве (СТЕР)». Был увеличен фонд сотрудничества в области экономического развития – если раньше

⁷ <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1926>

⁸ Opening Ceremony of Korea-Central Asia Cooperation Forum Secretariat. URL: https://m.kf.or.kr/opening_ceremony_of_korea-central_asia_cooperation_forum_secretariat

⁹ https://uzdaewoo.ru/company_history/

лимит кредита для проектов государственной инфраструктуры составлял 500 млн. долларов, то теперь предусмотрен до 1 млрд. на 2021-2023 гг. Создание зоны свободной торговли может стать платформой для расширения экономического сотрудничества между государствами¹⁰.

Известно, что корейские компании активно привлекаются в экономику Узбекистана. Управление аэропортом Навои с 2009 г. ведет Korean Air Cargo, построившая крупнейший в регионе терминал с перроном и техническими помещениями для грузовых перевозок, что позволило расширить авиаузлы¹¹. Республика Корея также участвовала в создании двух свободных экономических зон «Навои» и «Ангрен». Согласно статистике министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана с 2008 г. по 2020 г. в СЭЗ «Ангрен» осуществлены 73 проекта на сумму 730,7 млн. долл.; а в «Навои» 53 проекта на сумму 282,8 млн. долл.¹²

Также Республика Корея входит в топ-10 основных инвесторов экономики Казахстана, общая доля превышает 6 млрд. долларов. Казахстан интересен для Сеула с точки зрения поставок нефтепродуктов и урана, необходимых для атомных электростанций. Около 30% завозимого урана Республика Корея импортирует из Казахстана. Только в 2021 г. удалось договориться о реализации 34 соглашений на сумму 1,7 млрд. долларов¹³. Известно, что корейские компании заключили контракты на крупные энергетические и инфраструктурные проекты в Центральной Азии: заводы по производству ферропластов в Казахстане; Бухарский нефтеперерабатывающий завод в Узбекистане; газохимический комплекс Киянлы в Туркменистане¹⁴. Области сотрудничества охватывают сферу развития особых экономических зон, сельское хозяйство, медицина, энергетика, научные технологии, образование, культура¹⁵.

¹⁰ https://cabar.asia/ru/tsentralnaya-aziya-i-yuzhnaya-koreya-v-poiskah-vozmozhnostej-dlya-narashhivaniya-sotrudnichestva#_edn10

¹¹ Аэропорт Навои // <https://www.tourister.ru/world/asia/uzbekistan/city/navoiy/airports/7039>

¹² Свободные экономические зоны Узбекистана: итоги 2020 года и перспективы развития на 2021 год <https://mift.uz/ru/menu/svobodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2021-god>

¹³ Казахстан и Южная Корея подписали соглашения на сумму 1,7 млрд. долларов <https://kapital.kz/economic/97977/kazakhstan-i-yuzhnaya-koreya-podpisali-soglasheniya-na-1-7-mlrd.html>

¹⁴ New Northern Policy shows some results, but lacks deeper philosophy // https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/08/120_314235.html

¹⁵ Секретариат Форума «Республика Корея – Центральная Азия» // <https://www.kf.or.kr/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1924>

А такие гиганты как Samsung, LG, Hyundai, POSCO и другие корпорации прочно закрепились на рынке Центральной Азии⁹.

Также, в свою очередь, культурная дипломатия и «мягкая сила» Республики Корея оказались особенно эффективными, что можно выразить в следующем.

Во-первых, «корейская волна» (hallyu) усилила интерес к языку и культуре¹⁰.

Во-вторых, в Узбекистане и Казахстане активно действуют Институты Седжон, внося вклад в популяризацию корейского языка¹¹.

В-третьих, корейская диаспора играет роль посредника культурного диалога, сохраняя этнокультурную идентичность и укрепляя связи¹².

Если рассматривать динамику в хронологическом плане, можно выделить следующие основные этапы:

1991–2000-е — становление дипломатии и гуманитарных контактов;

2000–2010-е — институционализация сотрудничества и рост торгово-экономических связей;

2010–2020-е — акцент на стратегическое партнёрство, создание форумов и культурное взаимодействие;

современный этап — переход к многоуровневому партнёрству (цифровизация, «зелёная экономика», транспортные коридоры).

Кроме того, процесс установление и дальнейшее развитие отношений между странами и регионами напрямую может зависеть от обстановки внутри правительства и правящих партий. Динамику развития отношений также можно наблюдать по мере установления в стране власти представителей той или иной партии. При этом, можно отметить что чаще всего в должности президента и правящей партии оказываются либо так называемые “правые консерваторы” либо “левые прогрессивные”

Правительство Ро Дэ У (1988-1993) установило дипломатические отношения с новыми независимыми странами Центральной Азии в начале 1992 г. после распада СССР в конце 1991 г., но со своей стороны не проводило визитов на высшем уровне в Центральную Азию. Однако в ноябре 1990 года администрация Ро Дэ У пригласила президента Казахстана Н. Назарбаева в Республику Корея¹⁶, заложив основы для политического, дипломатического и экономического сотрудничества между двумя странами. Кроме того,

¹⁶ Автор «южнокорейского чуда» о казахстане. URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/3874>

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.17115328

администрация Ро Дэ У установила дипломатические отношения с Узбекистаном 29 января 1992 года¹⁷ и провела встречу на высшем уровне, пригласив в Корею президента И. Каримова в июне того же года, что способствовало вложению в Узбекистан инвестиций корейских компаний, как DaewooMotors¹⁸.

Как упоминалось выше, правительство Ким Ён Сама (1993-1998) положило начало дипломатическим отношениям с Центральной Азией на высшем уровне во время визита президента Республики Корея в Узбекистан в июне 1994 года¹⁹. Несмотря на снижение дипломатического интереса к странам Центральной Азии из-за начала первого северокорейского ядерного кризиса и формирование принципа приоритетности внутренних политических и экономических реформ, правительство Ким Ён Сама уделяло большое внимание экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии. В результате президент Узбекистана И. Каримов в феврале 1995 г.²⁰ и президент Казахстана Н. Назарбаев в мае того же года²¹ и президент Кыргызстана А. Акаев в июне 1997 г. посетили Южную Корею²² и провели встречи на высшем уровне с президентом Ким Ён Самом, стремясь расширить двустороннее сотрудничество в различных областях.

При администрации Ким Дэ Чжуна (1998-2003 гг.) политика визитов в Центральную Азию на высшем уровне не проводилась по таким причинам, как валютный кризис, случившийся в декабре 1997 года²³, и приоритетное внимание сферы экономики и дипломатии к вопросам преодоления кризиса, политика примирения и сотрудничества в отношении Северной Кореи и упор на дипломатию между четырьмя соседними державами. Тем не менее, Президент И. Каримов посетил Южную Корею в октябре 1999 года²⁴ и внес свой вклад в укрепление основ сотрудничества между двумя странами.

При администрации Но Му Хёна (2003-2008 гг.) визиты на высшем уровне в Центральную Азию были возобновлены, поскольку интерес к энергетической

¹⁷ <https://gov.uz/ru/mfa/pages/o-zbekiston-respublikasi-diplomatik-munosabatlar-o-rnatgan-davlatlar>

¹⁸ <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/29/uzbekistan-korea/>

¹⁹ https://nrm.uz/contentf?doc=111518_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_11_05_1994_g_n_246_o_podgotovke_i_provedenii_gosudarstvennogo_vizita_prezidenta_respubliki_koreya_kim_en_sama_v_respubliku_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

²⁰ Каримов, Ислам Абдуганиевич // Википедия. [2025]. Дата обновления: 16.08.2025.

URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=105143&oldid=147912877>

²¹ <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-seoul/press/article/details/7988>

²² <https://stanradar.com/news/full/46974-tsentralnaja-azija-i-juzhnaja-koreja-v-poiskah-vozmozhnostej-dlja-naraschivaniya-sotrudnichestva.html>

²³ Korean Crisis and Recovery. David T. Coe and Se-Jik Kim. URL:

<https://www.imf.org/external/pubs/nft/seminar/2002/korean/>

²⁴ <https://islomkarimov.uz/ru/page/tashqi-siyosat-1999-yil>

безопасности активизировался из-за серьезного роста цен на нефть, начавшегося в 2003 г. Президент Но Му Хен посетил Казахстан в сентябре 2004 г.²⁵ и Узбекистан в мае 2005 г.²⁶ и провел переговоры на высшем уровне, активно продвигая политику по укреплению дипломатии в области энергетики и ресурсов. Администрация Но Му Хёна активно приглашала глав стран Центральной Азии, и, соответственно, в Южной Корее побывали президент И. Каримов в марте 2006 г.²⁷ и президент Кыргызстана А. Атамбаев в ноябре 2007 г.²⁸ Благодаря южнокорейско-узбекскому саммиту статус двусторонних отношений был повышен до уровня стратегического партнерства. В частности, администрация Но Му Хена содействовала проведению «Форума сотрудничества Центральная Азия-Республика Корея», в котором участвуют представители пяти стран Центральной Азии и Южной Кореи. Первый Форум был проведен в Сеуле 15 ноября 2007 года²⁹. В настоящее время Форум поднят до уровня министров иностранных дел и до сегодняшнего времени проводился 14 раз.

Во время правления администрации Ли Мён Бака (2008-2013 гг.) визиты на высшем уровне в Центральную Азию стали более частыми, что является результатом полномасштабного продвижения администрацией Ли Мён Бака энергетической и ресурсной дипломатии и «новой азиатской кооперативной дипломатии». Президент Ли Мен Бак посетил Узбекистан и Казахстан в мае 2009 года³⁰ и добился значительных результатов. В частности, во время своего визита в Казахстан президент Ли Мен Бак и президент Н. Назарбаев договорились о повышении статуса южнокорейско-казахстанских отношений до уровня «стратегического партнерства», после чего президент Кореи совершал дополнительные официальные визиты в Казахстан в 2011 и 2013 годах. Президент Н. Назарбаев также посещал Сеул в апреле 2010 г. и марте 2012 г. (для участия в Саммите по ядерной безопасности)³¹, соответственно. А также Президент И. Каримов трижды посещал Южную Корею: в августе 2008 г., сентябре 2010 г. и

²⁵ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414792

²⁶ <https://library-koressaram.com/shop/folder/fenomen-korejskih-kolhozov>

²⁷ <https://uzreport.news/economy/premer-ministryi-uzbekistana-i-korei-vstretilis-s-predstavitelyami-deloviyh-krugov-dvuh-stran>

²⁸ Завершился официальный визит А.Атамбаева в Южную Корею. URL: <https://kg.akipress.org/news:48329>

²⁹ <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1926a>

³⁰ <https://www.gazeta.uz/ru/2009/05/04/sk/>

³¹ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-kazaxstana-pribyl-seul-ucastiiia-sammite-iadernoi-210801/

сентябре 2012 г.³², предпринимая усилия по расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

Однако президент Ли Мён Бак, делая слишком большой акцент на достижениях в дипломатии визитов на высшем уровне в Центральную Азию, отменил свой визит в Туркменистан в мае 2009 года³³ за две недели до запланированной даты, что вызвало дипломатический конфликт между двумя странами. Кроме того, такие проекты как Балхашская ТЭС (SamsungC&T), Атырауский нефтехимический комплекс (LGChem) и морская разведка месторождения «Жамбыл» (KNOC), которые номинально считались тремя крупнейшими мегапроектами в южнокорейско-казахстанском экономическом сотрудничестве при администрациях Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, были приостановлены или отменены, в результате чего экономическое сотрудничество между двумя странами резко сократилось.

Правительство Пак Кын Хе (2013-2017 гг.) продвигало «Евразийскую инициативу (единый континент, мирный континент, креативный континент)» для развития сотрудничества со странами Центральной Азии. На самом деле президент Пак провела встречу на высшем уровне с президентом Н. Назарбаевым в ходе саммита G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года³⁴. В июне 2014 года она впервые в истории Южной Кореи посетила три страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан³⁵ – и провела встречи на высшем уровне с лидерами этих стран. Президент Пак также пригласила Президента Н. Назарбаева посетить Корею в ноябре 2016 года³⁶, и оба лидера договорились о совместной работе над тем, чтобы вывести стратегическое партнерство между двумя странами на качественно новый уровень. Однако экономическое сотрудничество между двумя странами сильно сократилось в результате досрочной отставки президента Пак после её импичмента и провала трех крупнейших проектов по экономическому сотрудничеству в Казахстане.

«Новая северная политика» правительства Мун Чжэ Ина (2017-2022 гг.) послужила фактором в продвижении дипломатии на высшем уровне в

³² Каримов, Ислам Абдуганиевич // Википедия. [2025]. Дата обновления: 16.08.2025.

URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=105143&oldid=147912877>

³³ <https://www.hrw.org/ru/news/2009/08/31/237648>

³⁴ https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/segodnya-v-ramkah-sammita-g20-prezident-kazahstana-nursultan-nazarbaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-respubliki-koreya-pak-kyn-he

³⁵ <https://russian.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=119937>

³⁶ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-posetit-iuznuiu-koreiu-305758/

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.17115328

отношении Центральной Азии. Фактически, президент Мун Чжэ Ин посетил три страны Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан и Туркменистан) в апреле 2019 года³⁷. В июле того же года премьер-министр Ли Нак Ён посетил Кыргызстан и Таджикистан, в которые ранее, после установления дипломатических отношений, еще не осуществлялись визиты на уровне премьер-министра или выше, и таким образом сделал ещё один шаг в развитии дипломатии на высшем уровне с пятью странами Центральной Азии.

Таблица двусторонних правительственных визитов между Южной Кореей и странами Центральной Азии³⁸

	Узбекистан	Казахстан	Туркменистан
Визиты в ЦА	1994. 6. Ким Ён Сам 2005. 5. Ро Му Хён 2009. 5. Ли Мён Бак 2011. 8. Ли Мён Бак 2014. 6. Пак Кын Хе 2019. 6. Мун Чжэ Ин	2004. 9. Ро Му Хён 2009. 5. Ли Мён Бак 2011. 8. Ли Мён Бак 2012. 9. Ли Мён Бак 2014. 6. Пак Кын Хе 2019. 4. Мун Чжэ Ин	2014. 6. Пак Кын Хе 2019. 6. Мун Чжэ Ин
Визиты в РК	- И. Каримов 8 раз (1992. 6; 1995. 2; 1999. 10; 2006.3; 2008. 2; 2010. 2; 2015. 5) - Ш. Мирзиёев 2 раза (2017. 11; 2021. 12)	- Н. Назарбаев 6 раз (1990. 11; 1995. 5; 2003. 11; 2010. 4; 2012. 3; 2016. 11) - Южнокорейско-казахстанский саммит в ходе Пекинской олимпиады(2008) и Саммита G20 в Санкт-Петербурге(2013) - К-Ж. Токаев 1 раз (2021. 8)	- Г. Бердымухамедов 2 раза (2008. 11; 2015. 5) - Южнокорейско-туркменский саммит в ходе Пекинской олимпиады (2008)

* В отсутствие визита со стороны президента Южной Кореи президенты Кыргызстана три раза – в июне 1997 г.(А. Акаев), ноябре 2007 г.(А. Атамбаев) и ноябре 2013 г.(А. Атамбаев, а президент Таджикистана Э. Рахмон дважды - в мае 2005 г. (6-й Глобальный форум по обновлению правительства) и апреле 2015 г.(7-й Всемирный Водный Форум) – посещали Южную Корею.

* Премьер-министр Ли Нак Ён посетил Кыргызстан и Таджикистан в июле 2019 года.

³⁷ <https://www.imemo.ru/news/events/text/k-itogam-vizita-prezidenta-respubliki-koreya-mun-chzhe-ina-v-strani-tsentralynoy-azii?ret=640>

³⁸ <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=1869&bbsId=1336&nttSn=112129>

Динамика отношений Республики Корея и Центральной Азии отражает поступательный процесс: от дипломатического признания и гуманитарных связей — к институциональному и стратегическому партнёрству. Корея выступает не только как экономический партнёр, но и как культурно-гуманитарный актор, способный интегрировать страны Центральной Азии в глобальные сети сотрудничества.

Перспективы

- развитие «зелёных» технологий и водородной энергетики;
- цифровизация экономики и внедрение электронного правительства;
- медицинская дипломатия и совместные проекты в здравоохранении;
- расширение образовательных обменов и создание центров корейских исследований.

История и современность отношений Республики Корея со странами Центральной Азии демонстрируют устойчивую положительную динамику, основанную на взаимных интересах, исторических связях и стратегических целях. От первых дипломатических шагов в начале 1990-х годов до современных многоуровневых форматов партнёрства — сотрудничество охватило ключевые сферы: от экономики и энергетики до образования, медицины и культуры.

Южная Корея выстраивает в регионе не только экономическое присутствие, но и активно использует инструменты «мягкой силы», делая акцент на гуманитарных проектах, языковой политике, культурных обменах и поддержке диаспоры. Это позволяет не просто укреплять двусторонние отношения, но и формировать устойчивую платформу для региональной кооперации, в том числе в рамках многосторонних механизмов.

Центральная Азия, в свою очередь, заинтересована в привлечении южнокорейских инвестиций, технологий и опыта модернизации. Схожесть интересов в вопросах устойчивого развития, цифровизации, энергетической трансформации и расширения глобальных связей создаёт фундамент для дальнейшего углубления партнёрства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, отношения Республики Корея и стран Центральной Азии перешли из фазы дипломатического диалога в стадию стратегического, комплексного взаимодействия. Их будущее будет зависеть от способности обеих

сторон адаптироваться к глобальным вызовам, находить точки роста и формировать обоюдовыгодные проекты, способствующие развитию региона и укреплению международной роли Сеула.

Литература и источники:

1. Мамедова Н. М. Республика Корея: стратегия «мягкой силы» в Центральной Азии. – Москва: ИВ РАН, 2010.
2. Kim, H. South Korea’s Foreign Policy Toward Central Asia. *Asian Survey*, 53(3), 566–589 (2013).
3. Ким Г. Н. История корейцев Казахстана. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
4. Lee, K. South Korea’s New Northern Policy and Central Asia. *KIEP Report* (2016).
5. Park, C. The Korea–Central Asia Cooperation Forum: Achievements and Challenges. *Korea Review of International Studies*, 17(1), 77–99 (2019).
6. Sohn, Y. South Korea’s New Northern Policy Plus and Eurasian Strategy. *Korean Journal of International Studies*, 19(1), 1–21 (2021).
7. Бахтурина А. И. Республика Корея и Центральная Азия: перспективы экономического сотрудничества. – Москва: ИМЭМО РАН, 2015.
8. Yoon, S. Korea’s Energy Security and Central Asia. *Korea Energy Review*, 26(4), 102–121 (2014).
9. Chung, J. Korea’s Economic Engagement with Central Asia. *Journal of Eurasian Studies*, 11(2), 145–162 (2020).
10. Jin, D. Y. *New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of Social Media*. – Urbana: University of Illinois Press, 2018.
11. Ким Е. В. Корейская диаспора в Центральной Азии и культурная дипломатия Южной Кореи. – Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2017.
12. Мамедова Н. М. Республика Корея: стратегия «мягкой силы» в Центральной Азии. – Москва: ИВ РАН, 2010.
13. Han, J., & Lee, M. Green Growth and Korea’s Energy Diplomacy in Central Asia. *Energy Policy Review*, 48(3), 89–107 (2022).
14. Rahman, A. E-Government in Central Asia and Korea’s Role. *Central Asian Journal of International Affairs*, 5(2), 33–54 (2020).
15. Cho, H. Health Diplomacy and Korea’s Cooperation with Central Asia. *Korean Journal of Global Health*, 9(2), 55–74 (2021).
16. Мамедова Н. М. Республика Корея: стратегия «мягкой силы» в Центральной Азии. – Москва: ИВ РАН, 2010.
17. Ким Г. Н. История корейцев Казахстана. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
18. Kim, H. South Korea’s Foreign Policy Toward Central Asia. *Asian Survey*, 53(3), 566–589 (2013).

19. <https://cabar.asia/ru/tsentralnaya-aziya-i-yuzhnaya-koreya-v-poiskah-vozmozhnostej-dlyanarashhivaniya-sotrudnichestva>
20. <https://astanatimes.com/2024/11/central-asian-nations-see-strong-economic-progress-expanding-trade-potential/>
21. <https://cyberleninka.ru/article/n/hallyu-integratsiya-yuzhnokoreyskoy-kultury-v-mirovoy-rynok>
22. <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1926>
23. Opening Ceremony of Korea-Central Asia Cooperation Forum Secretariat. URL: https://m.kf.or.kr/opening_ceremony_of_korea-central_asia_cooperation_forum_secretariat
24. https://uzdaewoo.ru/company_history/
25. https://cabar.asia/ru/tsentralnaya-aziya-i-yuzhnaya-koreya-v-poiskah-vozmozhnostej-dlyanarashhivaniya-sotrudnichestva#_edn10
26. Аэропорт Навои // <https://www.tourister.ru/world/asia/uzbekistan/city/navoiy/airports/7039>
27. Свободные экономические зоны Узбекистана: итоги 2020 года и перспективы развития на 2021 год
28. <https://mift.uz/ru/menu/svobodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitija-na-2021-god>
29. Казахстан и Южная Корея подписали соглашения на сумму 1,7 млрд.долларов \\ <https://kapital.kz/economic/97977/kazakhstan-i-yuzhnaya-koreya-podpisali-soglasheniya-na-1-7-mlrd.html>
30. New Northern Policy shows some results, but lacks deeper philosophy // https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/08/120_314235.html
31. Секретариат Форума «Республика Корея – Центральная Азия» // <https://www.kf.or.kr/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1924>
32. Автор «южнокорейского чуда» о казахстане. URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/3874>
33. <https://gov.uz/ru/mfa/pages/o-zbekiston-respublikasi-diplomatik-munosabatlar-o-rnatgan-davlatlar>
34. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/29/uzbekistan-korea/>
35. https://nrm.uz/contentf?doc=111518_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistana_ot_11_05_1994_g_n_246_o_podgotovke_i_provedenii_gosudarstvennogo_vizita_prezidenta_respubliki_koreya_kim_en_sama_v_respubliku_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
36. Каримов, Ислам Абдуганиевич // Википедия. [2025]. Дата обновления: 16.08.2025. URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=105143&oldid=147912877>
37. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-seoul/press/article/details/7988>
38. <https://stanradar.com/news/full/46974-tsentrálnaja-azija-i-juzhnaja-koreja-v-poiskah-vozmozhnostej-dlja-naraschivaniya-sotrudnichestva.html>
39. Korean Crisis and Recovery. David T. Coe and Se-Jik Kim. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/nft/seminar/2002/korean/>

40. <https://islomkarimov.uz/ru/page/tashqi-siyosat-1999-yil>
41. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414792
42. <https://library-koressaram.com/shop/folder/fenomen-korejskih-kolhozov>
43. <https://uzreport.news/economy/premer-ministryi-uzbekistana-i-korei-vstretilis-s-predstavitelyami-delovyih-krugov-dvuh-stran>
44. Завершился официальный визит А.Атамбаева в Южную Корею. URL: <https://kg.akipress.org/news:48329>
45. <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=1926a>
46. <https://www.gazeta.uz/ru/2009/05/04/sk/>
47. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezident-kazaxstana-pribyl-seul-ucastiia-sammite-iadernoi-210801/
48. Каримов, Ислам Абдуганиевич // Википедия. [2025]. Дата обновления: 16.08.2025. URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=105143&oldid=147912877>
49. <https://www.hrw.org/ru/news/2009/08/31/237648>
50. https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/segodnya-v-ramkah-sammita-g20-prezident-kazahstana-nursultan-nazarbaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-respubliki-koreya-pak-kyn-he
51. <https://russian.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=119937>
52. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-posetit-iuznuiu-koreiu-305758/
53. <https://www.imemo.ru/news/events/text/k-itogam-vizita-prezidenta-respubliki-koreya-munchzhe-ina-v-strani-tsentralnoy-azii?ret=640>
54. <https://www.centralasia-korea.org/korcenRus/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=1869&bbsId=1336&nttSn=112129>